

ПІДПРИЄМНИЦТВО, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ

УДК 658.1

Зінченко Олена Антонівна

Доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансів суб'єктів
господарювання та інноваційного розвитку
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
*Наукові інтереси: фінанси підприємств,
управління якістю прибутку підприємств.*

Зінчук Ольга Василівна

магістрант кафедри фінансів суб'єктів
господарювання та інноваційного розвитку
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
*Наукові інтереси: економіка підприємства,
фінанси домогосподарств.*

Зінченко Дмитро Сергійович

магістрант факультету менеджменту і маркетингу,
НТУУ «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
*Наукові інтереси: міжнародна економіка,
менеджмент підприємства.*

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗРОСТАННЯ ЙОГО ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

***Анотація.** В дослідженні проаналізовані положення щодо сутнісного навантаження понять «кредитоспроможність підприємства», «економічна безпека підприємства», «фінансова безпека підприємства» та на цій основі сформульовано теоретичні підходи до визначення сутнісно-кореляційного зв'язку даних понять. Сформульовані авторські підходи до визначення сутності понять «кредитоспроможність підприємства» та «фінансово-економічна безпека підприємства». Фінансово-економічна безпека підприємства визначена у якості комплексного економічного поняття, яке враховує сукупність базових ключових характеристик його економічної та фінансової складової у комплексі та системному взаємозв'язку. Доведено базову значимість кредитоспроможності при формуванні фінансово-економічної безпеки підприємства.*

***Ключові слова:** управління підприємством, кредитоспроможність підприємства, фінансова стійкість, економічна безпека.*

Zinchenko O.A.,
Zinchuck O.V.,
Zinchenko D.S.

THEORETICAL APPROACHES TO ENTERPRISE EFFICIENCY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ENSURE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE

***Annotation.** The research analyzes the provisions concerning the essential enrichment of the concepts «enterprise creditworthiness», «economic security of the enterprise», «financial security of the enterprise». On this basis, the theoretical approaches to the definition of the essence and correlation of these concepts are formulated. Formulated author's approaches to the definition of the concepts of «creditworthiness of the enterprise» and «financial and economic security of the enterprise». The financial and economic security of an enterprise is defined as a complex economic concept, which takes into account a set of basic key characteristics of its economic and financial component. The basic importance of creditworthiness in the formation of financial and economic security of the enterprise is proved.*

***Key words:** enterprise management, enterprise creditworthiness, financial stability, economic security.*

Постановки проблеми. Ринкові умови, ускладнені проявами геополітичної нестабільності в нашій країні викликали появу явищ зниження фінансово-економічної безпеки підприємств. Фінансово-економічний рівень підприємств формує певні вимоги до високого рівня кредитоспроможності підприємств з метою активної мобілізації інвестиційних коштів. В умовах підвищення ризикованості діяльності підприємств заходи щодо управління їх кредитоспроможністю виходять на перші сходинки фінансового менеджменту.

Аналіз наукових досліджень. Основні питання оцінки кредитоспроможності підприємств регламентовано документами [1-7 та ін.] та досліджено у таких роботах вчених, як [8-14 та ін.] Наукові дослідження цих і багатьох інших авторів створили методологічну й теоретичну передумови для розробки підходів щодо управління кредитоспроможністю підприємства з метою підвищення рівня фінансово-економічної безпеки.

Формування цілей статті. Мета даної роботи є розкриття теоретичних основ управління кредитоспроможністю підприємства з метою підвищення його фінансово-економічної безпеки в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Управління кредитоспроможністю підприємства є неодмінною умовою для отримання кредитів, залучення коштів на ринку капіталу, прискорення інвестиційної активності, для здійснення операцій на фондових ринках, які спрямовані на запозичення додаткових коштів. Наприклад, одним з важливих положень великих іноземних інвестиційних компаній, пенсійних і страхових фірм є обмеженість права інвестування на ринках, що формуються, без досягнення відповідного рівня кредитоспроможності. Сучасний фінансовий світ не може обійтися без поняття creditworthiness – «кредитоспроможність», яке дослівно перекладається як оцінка довіри або в рамках фінансової термінології - оцінка кредитоспроможності.

Визначення сутності поняття «кредитоспроможність», його місця в системі оцінки економічного становища країни в цілому та окремих підприємств зокрема проводилось рейтинговими агентствами, нормативно-правовими актами і науковцями (табл. 1).

Відмінності у визначеннях кредитоспроможності зумовлені різними точками зору на формулювання об'єктів, які проходять процедуру рейтингування у відповідних рейтингових агентствах. Предметом аналізу в рейтингуванні Moody's є ймовірність невиконання позичальником власних

зобов'язань за різними видами цінних паперів, а також ймовірність неплатежу за борговими цінними паперами. Об'єктом рейтингування в даному агентстві є суб'єкти господарювання, які здійснюють емісію боргових зобов'язань. При цьому Moody's Investors Service в своїх довгострокових кредитних рейтингах оцінює ймовірність неплатежу і його розмір, розрахований у відсотках до номіналу.

Таблиця 1

Систематизація підходів до визначення поняття «кредитоспроможність»

<i>Джерело</i>	<i>Сутність поняття</i>
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service [1]	- Кредитоспроможність являє собою висновок про майбутню здатність і юридичні зобов'язання емітента здійснити виплати основного боргу і відсотків за цінними паперами, що приносять фіксований дохід, повністю і у визначений термін. - Кредитоспроможність - експертний висновок про здатність емітента в повному обсязі і у визначений термін здійснити платежі і погасити зобов'язання за борговими цінними паперами.
Міжнародне рейтингове агентство Standard Poor's [2]	- Кредитоспроможність - висновок про здатність емітента погасити свої боргові зобов'язання.
Європейське рейтингове агентство ІВСА [3]	- Юридична або правова кредитоспроможність - це експертна оцінка джерел фінансової підтримки банку чи фінансового інституту (враховує можливість фінансової підтримки банку чи іншого фінансового інституту центральним банком країни). - Індивідуальна кредитоспроможність - висновок про теперішній та майбутній фінансовий стан банку чи фінансового інституту.
Рейтингове агентство «Рюрік» [4]	Кредитоспроможність - незалежна експертна оцінка спеціалізованого рейтингового агентства щодо ступеню кредитного ризику боргового зобов'язання, яка вказує на ймовірність невиконання цього зобов'язання.
Рейтингове агентство "Експерт РА" [5]	Кредитоспроможність у класичному значенні є стандартизованою оцінкою кредитного рейтингу, на основі якої компанія належить до певного класу, незалежно від рівня надійності інших компаній.
ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» [6]	Кредитоспроможність - умовний вираз кредитного рейтингу об'єкта рейтингування в цілому та його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів.
Регламент ЄС європейського парламенту та ради Європи [7]	Кредитоспроможність - висновок відносно кредитного рейтингу суб'єкту економічної діяльності, боргу, фінансового зобов'язання, боргового зобов'язання, привілейованої акції або іншого фінансового інструменту, який присвоюється з використанням встановленої та визначеної оціночної системи рейтингових категорій.
Міркін Я.М. [8]	Кредитоспроможність - порівняльна оцінка рівнів ризику за різними цінними паперами.
Рубцов Б.Б. [9]	Кредитоспроможність - показник надійності.
Долінський Л. Б. [10]	Кредитоспроможність - узагальнена експертна оцінка кредитного ризику, з якої випливає ймовірність невиконання боргових зобов'язань.
Лернер Ю. И. [11]	Кредитоспроможність - висновок не тільки про спроможність, а й про готовність позичальника своєчасно сплачувати зобов'язання.

Більш широким є коло об'єктів оцінювання в практиці рейтингового агентства Standard & Poor's, яке, крім кредитоспроможності зобов'язань, виділяє загальну кредитоспроможність позичальника, який не враховує випущені чи підготовлені до випуску цінні папери. Проте, незважаючи на дане розмежування, практика з оцінки даної кредитоспроможності в агентстві фактично відсутня.

Отже, різні джерела є неоднозначними. Узагальнюючі існуючі підходи до трактування поняття «кредитоспроможність» можна констатувати, що в основі більшості формулювань сутності кредитоспроможності лежить, в першу чергу, акцент на визначенні рівня кредитного рейтингу підприємства, або його здатність розрахуватись за своїми кредитними зобов'язаннями [1-11 та ін.].

В контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки нам є найбільш близьким визначення кредитоспроможності, наведене автором дослідження [10] як узагальненої експертної оцінки кредитного ризику, з якої впливає ймовірність невиконання боргових зобов'язань.

Однак, враховуючи сучасні умови економічної та політичної турбулентності, доцільно акцентувати увагу на фінансових і економічних ризиках.

З таких позицій, з нашої точки зору, визначення сутності кредитоспроможності доцільно сформулювати наступним чином.

Кредитоспроможність представляє собою розрахунок комплексного показника фінансово-економічної безпеки підприємства, що формується на основі узагальненої експертної оцінки кредитного ризику, з якої впливає ймовірність невиконання боргових зобов'язань.

Саме в такому визначенні повно та системно відображаються всі функціональні та змістовні аспекти поняття конкурентоспроможності в сучасних кризових умовах.

Кредитоспроможність має тісну кореляцію з фінансово-економічною безпекою. Для висвітлення такого взаємозв'язку розглянемо підходи щодо визначення понятійного апарату таких економічних категорій як «економічна безпека», «фінансова безпека», «фінансово-економічна безпека».

Економічна безпека, як відомо, виступає у якості якісної характеристики підприємства, визначає його здатність підтримувати нормальні умови функціонування та розвиток. Ряд економістів розглядають економічну безпеку підприємства як захист від загроз. За цим підходом науковці розуміють під таким поняттям стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних і потенційних джерел небезпеки чи економічних загроз. У рамках цього підходу деякі дослідники враховують негативний вплив на діяльність підприємства лише зовнішнього характеру. Так, одні з перших вітчизняних дослідників цієї проблеми, Д. Ковальов та Т. Сухорукова, розглядають економічну безпеку підприємства як «...захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути різноваріантні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності» [18]. Дане визначення не враховує того, що негативно на функціонування підприємства, а відтак і на його економічну безпеку, можуть впливати і зміни, що відбуваються у його внутрішньому середовищі.

Також у межах цього розуміння економічної безпеки підприємства можна виділити підхід щодо мінімізації збитків. Так, Н. Реверчук визначає економічну безпеку підприємства «...як систему активного захисту від можливих матеріальних, людських і фінансових втрат, у якій наявні чи можливі збитки, менші від встановлених норм» [19]. Н. Підлужна вважає, що «...економічна безпека підприємства є характеристикою системи, що самоорганізовується та саморозвивається, тобто це стан, при якому економічні параметри дозволяють зберегти головні її властивості: рівновагу і стійкість при мінімізації загроз» [20].

Фінансова безпека також є поняттям не новим. Реверчук Н. Й. вказує, що фінансова безпека підприємства – це захист від можливих фінансових втрат і попередження банкрутства підприємства, досягнення найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів [19]. Своє тлумачення даній категорії дає Бланк І.О. «Фінансова безпека підприємства являє собою кількісно та якісно детермінований рівень його фінансового стану, що забезпечує стабільний захист його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і створюють

необхідні передумови фінансової підтримки стійкого розвитку в поточному та перспективному періоді» [21].

Розглянемо існуючий понятійний апарат визначення фінансово-економічної безпеки підприємства. Автори Подольчак Н.Ю. і Карковська В.Я. під «фінансово-економічною безпекою підприємства» розуміють захищеність потенціалу підприємства у різних сферах діяльності від негативної дії зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або непрямих загроз, а також здатність суб'єкта до відтворення. Ці ж автори пишуть, що «фінансово-економічна безпека – це стан і здатність фінансово-економічної системи протистояти небезпеці руйнування її оргструктури і статусу, а також перешкодам у досягненні цілей розвитку» [22].

В.Ф. Столбов та Г.М. Шаповал вважають, що під «фінансово-економічною безпекою підприємства» потрібно розуміти стан захищеності його ресурсів та інтелектуального потенціалу від наявних та потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього середовища його функціонування, який характеризується високими фінансовими показниками діяльності та перспективою економічного розвитку в майбутньому [23].

З нашої точки зору, фінансово-економічна безпека підприємства є комплексним економічним поняттям, яке враховує сукупність базових ключових характеристик його економічної та фінансової складової у комплексі та системному взаємозв'язку.

І як доведено нами вище, кредитоспроможність є ключовою складовою такої системної характеристики.

А отже, управління кредитоспроможністю можна впевнено вважати базовим етапом формування фінансово-економічної безпеки підприємства.

Предметом наших подальших досліджень слугуватиме формулювання методичних підходів щодо оптимізації цього етапу.

Висновки. В роботі розглянуто теоретичні положення щодо визначення економічних понять «кредитоспроможність» та «фінансово-економічна безпека» підприємства, запропоноване власне бачення сутності цих понять та визначено її взаємозв'язок з метою удосконалення управління цими процесами на підприємстві.

Список літератури

1. Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service – Режим доступу: <https://www.moody.com>
2. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's – Режим доступу: <http://www.standardpoors.com>
3. Європейське рейтингове агентство ІВСА – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org>
4. Національне рейтингове агентство «РЮРІК – Режим доступу: <http://rurik.com.ua>
5. Рейтингове агентство «Експерт РА» – Режим доступу: <http://www.expert-rating.com>
6. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВРУ від 30.10.1996 // Голос України. – 1996. – № 132
7. Регламент ЄС Європейського парламенту та ради Європи № 1060/2009 від 16.09.2009. – 2009. - Режим доступу: <http://www.commerciallaw.com.ua>
8. Миркин Я.М. Банковские операции: Учеб.пособие. Часть 3. Инвестированные операции банков. Эмиссионно учредительная деятельность банков / Я. М. Миркин. – М. : Инфра-М, 1996. – 144 с.
9. Рубцов Б.Б. Зарубіжні фондові ринки: інструменти, структура, механізм функціонування / Б. Б. Рубцов. – М.: Инфра-М, 1997. – С. 166-173.
10. Долінський Л.Б. Моделирование узагальненого кредитного рейтингу для групи об'єктів рейтингування / Л. Б. Долінський // Вісник Національного банку України. – 2011. – №4. – С. 23-27.
11. Лернер Ю.И. Экономические инструменты производственной и предпринимательской деятельности в условиях неопределенности и рисков. Часть II. Том 7. Экономические инструменты эмиссии и обращения ценных бумаг / Ю.И. Лернер // Х.: Тимченко, 2008. – 544 с.

12. Юркевич О.М. Кредитний рейтинг як інструмент оцінки кредитного ризику / О.М. Юркевич // *Фінанси облік і аудит*. – 2009. – с. 130-135.
13. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги / В.И. Лященко.- Д.: Сталкер, 1998. – 320 с.
14. Стецюк П.А. Управління кредитоспроможністю підприємства: теоретичні аспекти / П.А. Стецюк, О.Є. Гудзь. // *Облік і фінанси*. – 2014. – №3. – С. 110–116.
15. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 9-те вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2014. – 710 с.
16. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк 5-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2008. – 460с.
17. Корольова-Казанська О.В. Методологічні засади управління кредитоспроможністю підприємства // *Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ*. – Чернівці: Книги-XXI, 2010. – Вип. I (37) Економічні науки. – с. 239-245
18. Ковальов Д. Економічна безпека підприємства / Д. Ковальов, Т. Сухорукова // *Економіка України*. – 1998. – № 10. – С. 48–52.
19. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: монографія / Н.Й. Реверчук. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.
20. Підлужна Н.О. Організація управління економічною безпекою підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка організації та управління підприємствами» / Н.О. Підлужна // *НАН України. Ін-т економіки пром-сті*. – Донецьк, 2003. – 20 с.
21. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2004. – 784 с.
22. Подольчак Н.Ю., Карковська В.Я. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки : навч. посіб. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 268 с.
23. Столбов В.Ф., Шаповал Г.М. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств. // *Комунальне господарство міст*. – 2013. – № 111. – С. 103-108.

References

1. Mizhnarodne reitynhove ahentstvo Moodys Investors Service. Rezhym dostupu: <https://www.moodys.com>
2. Mizhnarodne reitynhove ahentstvo Standard & Poors. Rezhym dostupu: <http://www.standardpoors.com>
3. Ievropeiske reitynhove ahentstvo IVSA. Re zhym dostupu: <https://uk.wikipedia.org>
4. Natsionalne reitynhove ahentstvo «RIuRIK». Rezhym dostupu: <http://rurik.com.ua>
5. Reitynhove ahentstvo «Ekspert RA». Rezhym dostupu: <http://www.expert-rating.com>
6. Zakon Ukrainy (1996) «Pro derzhavne rehuliuвання rynku tsinnykh paperiv v Ukraini» № 448/96-VRU vid 30.10.1996 [On State Regulation of the Securities Market in Ukraine]. *Holos Ukrainy*. 132. [in Ukraine].
7. Rehlament YeS Yevropeiskoho parlamentu ta rady Yevropy № 1060/2009 vid 16.09.2009 [Regulation of the European Parliament and of the Council of Europe]. Rezhym dostupu: <http://www.commerciallaw.com.ua>
8. Myrkyn Ya.M. (1996) Bankovskye operatsyy: Ucheb.posobyе. Chast 3. Ynvestyrovanye operatsyy bankov. Emysyonno uchredytelnaia deiatelnost bankov [Investing operations of banks. Emisionno constituent activity of banks]. M.: Ynfra-M. 144. [in Russian].
9. Rubtsov B.B. (1997) Zarubizhni fondovi rynky: instrumenty, struktura, mekhanizm funktsionuvannya [Foreign Stock Markets: Instruments, Structure, Mechanism of Functioning]. M.: Ynfra-M. 166-173. [in Russian].
10. Dolinskyi L.B. (2011) Modeliuvannya uzahalnenoho kredytnoho reitynhu dlia hrupy obektiv reitynhuvannya [Modeling of a generalized credit rating for a group of rating entities]. *Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy*. 4. 23-27. [in Ukraine].

11. Lerner Yu.Y. (2008) Ekonomycheskiye ynstrumenty proyzvodstvennoi y predprynmatelskoi deiatelnosti v usloviakh neopredelennosti y ryskov. Chast II. Tom 7. Ekonomycheskiye ynstrumenty emyssyy y obrashcheniya tsennykh bumah [Economic instruments of issue and circulation of securities]. Kh.: Tymchenko. 544. [in Ukraine].
12. Iurkevych O.M. (2009) Kredytnyi reitynh yak instrument otsinky kredytnoho ryzyku [Credit rating as a tool for credit risk assessment]. *Finansy oblik i audyt.* 130-135. [in Ukraine].
13. Liashenko V.Y. (1998) Fondovye yndeksi y reitynhy [Stock indices and ratings]. D.: Stalker. 320. [in Russianian].
14. Stetsiuk P.A., Hudz O.Ie. (2014) Upravlinnia kredytopromozhnistiu pidpriemstva: teoretychni aspekty [Management of creditworthiness of an enterprise: theoretical aspects]. *Oblik i finansy.* 3. 110–116. [in Ukraine].
15. Bazylevych V.D. (2014) Ekonomichna teoriia: Politekonomiia: pidruchnyk [Economic Theory: Political Economy]. K.: Znannia. 710. [in Ukraine].
16. Poddierohin A.M. Buriak L.D. (2008) Finansy pidpriemstv: pidruchnyk [Business Finance]. K.: KNEU. 460. [in Ukraine].
17. Korolova-Kazanska O.V. (2010) Metodolohichni zasady upravlinnia kredyto-spromozhnistiu pidpriemstva [Methodological Principles of Management of Credit-Capacity of an Enterprise]. *Naukovyi visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu KNTEU. Chernivtsi: Knyhy-XXI. Vyp. I (37). Ekonomichni nauky.* 239-245. [in Ukraine].
18. Kovalov D., Sukhorukova T. (1998) Ekonomichna bezpeka pidpriemstva [The Economic Security of the Enterprise]. *Ekonomika Ukrainy.* 10. 48–52. [in Ukraine].
19. Reverchuk N.I. (2004) Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpriemnytskykh struktur: monohrafiia [Management of Economic Security of Entrepreneurial Structures]. Lviv: LBI NBU. 195. [in Ukraine].
20. Pidluzhna N.O. (2003) Orhanizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pi-dpriemstva [Organization of management of economic safety of enterprises: author's abstract] avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk. NAN Ukrainy. In-t ekonomiky prom-sti. Donetsk. 20. [in Ukraine].
21. Blank Y.A. (2004) Upravlenye fynansovoi bezopasnostiu predpriyatya [Management of financial safety of the enterprise]. K.: Nyka-Tsentr. 784. [in Ukraine].
22. Podolchak N.Iu., Karkovska V.Ia. (2014) Orhanizatsiia ta upravlinnia systemoiu finansovo-ekonomichnoi bezpeky : navch. Posib [Organization and management of the system of financial and economic security]. Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky. 268. [in Ukraine].
23. Stolbov V.F., Shapoval H.M. (2013) Osoblyvosti upravlinnia systemoiu finansovo-ekonomichnoi bezpeky budivelnnykh pidpriemstv [Features of the management of the system of financial and economic security of construction enterprises]. *Komunalne hospodarstvo mist.* 111. 103-108. [in Ukraine].